

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. SHARON D. MARIANO

Associate Professor III

Sorsogon State University

sharondivinamariano@gmail.com

“NASAAN ANG PANGAKONG WALANG HANGGAN”

Ikaw ang naghatid ng saya
Sa buhay kong kulang ang sigla
Ikaw rin ang nagbigay ng sigwa
Bangungot at bumabagyong sakuna

Nagbigay kulay sa aking mundo
Pero mundo ko’y iyong pinaguho
Binusog mo ng pangako
Pangakong biglang naglaho

Dinurog ang aking pagkatao
Yinurakan hanggang manlumo
Wala akong ibang ginusto
Kung hindi makasama ka hanggang dulo

Sa iyong mapanlinlang na katauhan
Nadala sa matatamis na sambit, wagas na pagmamahalan
Subalit iniwan na walang dahilan
Nasaan ang pangakong walang hanggan?